

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP CẢM XÚC, XÃ HỘI VÀ ĐẠO ĐỨC (SEE LEARNING)^(*)

LÊ NGỌC BẢO TRÂM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận bài ngày 14/02/2023. Sửa chữa xong 19/02/2023. Duyệt đăng 23/02/2023.

Abstract

Based on the Social and Emotional Learning (SEL) foundation, the program of Social, Emotional and Ethical Learning (SEE Learning) was built to help students oriented toward ethical value based on compassion and meaningful behaviors. The article provides an overview of the framework and initial studies' results of SEE Learning. Thereby, it shows that adapting SEE Learning is necessary to evaluate the effectiveness of this program to Vietnamese students.

Keywords: Social, Emotional Learning (SEL), social, Emotional and Ethical Learning (SEE Learning) students, school.

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, sức khỏe tâm thần (*mental health*) của trẻ em là đề tài được quan tâm và nghiên cứu ở các lĩnh vực giáo dục, xã hội và tâm lý học trên thế giới. Tại Việt Nam, thực trạng về sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên cũng đã được ghi nhận là có những khó khăn phổ biến thuộc về vấn đề hướng nội (như lo âu, trầm cảm, cô đơn) và vấn đề hướng ngoại (như tăng động và giảm chú ý) [1]. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã xảy ra toàn cầu và để lại những thách thức về năng lực xử lý các cảm xúc đau khổ của trẻ em, khả năng nhận thức về bản thân cũng như kỹ năng tương tác giữa các cá nhân [2]. Trước tình hình trên, vào tháng 08/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định ban hành "Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh (HS giai đoạn 2022-2025" đối với trẻ em, HS, phụ huynh, giáo viên (GV) và các cán bộ, nhân viên trong nhà trường, trong đó có nhấn mạnh việc tổ chức công tác phòng ngừa trong học đường [3]. Điều đó cho thấy bên cạnh công tác tham vấn, trị liệu được thực hiện để chuẩn đoán và can thiệp các khó khăn tâm lý thì hoạt động giáo dục phòng ngừa cho trẻ em là điều cần được xem trọng trong gia đình và nhà trường. Song song với hệ thống các nội dung học tập chính quy tại trường theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì một chương trình học tập khác nhằm nuôi dưỡng và trang bị cho HS năng lực về cảm xúc, xã hội và giá trị đạo đức cũng giữ vai trò quan trọng. Học tập Cảm xúc, Xã hội và Đạo đức (*Social, Emotional and Ethical Learning - SEE Learning*) (sau đây viết tắt là SEE Learning) là chương trình dựa trên nền tảng chương trình Học tập Cảm xúc và Xã hội (*Social and Emotional Learning - SEL*) (sau đây viết tắt là SEL). Để có thể nhìn tổng quan về SEE Learning cũng như tác động của chúng đối với sức khỏe tâm thần của HS, bài viết sẽ tổng hợp những nghiên cứu có liên quan đến chủ đề được đưa ra.

Bài viết được thực hiện qua phương pháp thu thập và tổng hợp các kết quả nghiên cứu từ những website chuyên khảo như: Google Scholar, Eric (*Educational Resources Information Center*), Researchgate, ScienceDirect, APA (*American Psychological Association*), các kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Các bài viết được tìm kiếm trong giới hạn 10 năm trở lại đây, bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, dựa trên các từ khóa là: "Học tập Cảm xúc và Xã hội", "Social and Emotional Learning", "SEL"; "Học

Email: tram.le@hcmussh.edu.vn

tập Cảm xúc, Xã hội và Đạo đức”, “Social, Emotional and Ethical Learning”, “SEE Learning”, “HS”, “student”, “trẻ em”, “children”, “nhà trường”, “school”.

2. Một số khái niệm liên quan

2.1. Học tập Cảm xúc và Xã hội (Social and Emotional Learning - SEL)

SEL xuất phát từ sự đề xuất của nhà triết học Plato về một chương trình giảng dạy toàn diện, sau đó trở thành một chương trình học tập tiêu biểu ở Trường Y khoa Yale (Hoa Kỳ) vào cuối những năm 1960. Sau đó, Tổ chức Hợp tác học thuật về Học tập Cảm xúc và Xã hội (*The collaborative for academic, Social and Emotional Learning - CASEL*) được thành lập vào năm 1994 với sứ mệnh tích hợp những bằng chứng khoa học của chương trình SEL vào trường học [4]. Đây là một trong những mô hình giáo dục trên nền tảng giáo dục tích cực (*positive education*), được mô tả là tiến trình mà qua đó trẻ em và người lớn tiếp thu và áp dụng kiến thức, kỹ năng và thái độ để phát triển bản sắc lành mạnh, quản lý cảm xúc và đạt được các mục tiêu cá nhân và tập thể, cảm nhận và thể hiện sự đồng cảm với người khác, thiết lập và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ và thực hiện quyết định có trách nhiệm [5], [6]. Để làm được điều đó, nội dung của SEL đề cập đến 5 lĩnh vực năng lực của con người gồm có: tự nhận thức (*self-awareness*), tự quản lý bản thân (*self-management*), nhận thức xã hội (*social awareness*), kỹ năng về mối quan hệ (*relationship skill*), và ra quyết định có trách nhiệm (*responsible decision making*). Bên cạnh đó, CASEL cũng nhấn mạnh rằng SEL là một phần không thể thiếu trong giáo dục và phát triển con người [5].

Tuy nhiên, cách tiếp cận của SEL là tập trung vào việc dạy kỹ năng hơn là giúp mỗi người làm việc với các năng lực bên trong của mình như sự đồng cảm (*empathy*) và sự tử tế (*kindness*) mà cách tiếp cận của chánh niệm đã làm được [7]. Theo nghiên cứu này, khi được học chánh niệm và SEL cùng nhau sẽ giúp người học nuôi dưỡng lòng trắc ẩn (*compassion*) và cách sống có đạo đức, sau đó sẽ là kỹ năng để hiện thực hóa những điều đó. Đây cũng là một giới hạn của SEL mà SEE Learning có thể mở rộng được.

2.2. Học tập Cảm xúc, Xã hội và Đạo đức (Social, Emotional and Ethical Learning - SEE Learning)

SEE Learning có tiền thân là chương trình đào tạo lòng trắc ẩn dựa trên nhận thức dành cho người lớn và trẻ em (*cognitively - based compassion training - CBCT*), do trung tâm khoa học chiêm nghiệm và lòng trắc ẩn dựa trên đạo đức (*contemplative science and compassion - based ethics - CCSCBE*) thuộc Đại học Emory (Hoa Kỳ) thực hiện. Đây là chương trình quốc tế được thiết kế để thúc đẩy việc học về xã hội, cảm xúc và đạo đức của HS các cấp trong trường phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 12 trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, khung chương trình này cũng có thể được áp dụng cho tất cả các cấp học cao hơn như đại học và học tập chuyên nghiệp. Chương trình có sự hợp tác xây dựng của đội ngũ các chuyên gia giáo dục, GV, chuyên gia tâm lý học phát triển và khoa học thần kinh, trong đó tiêu biểu là TS. Daniel Goleman, nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu và là tác giả của nhiều ấn phẩm về trí tuệ cảm xúc (*emotional intelligence*) và đức Dalai Lama (nhà Phật học được giải Nobel hòa bình năm 1989). Với mục tiêu đưa giáo dục toàn diện vào học đường, SEE Learning được xây dựng dựa trên nền tảng của SEL và các mô hình giáo dục khác. Do đó, khung chương trình đã được phát triển thêm những nội dung liên quan đến “giáo dục về trái tim” (*educating the heart*) mà SEL chưa chú trọng (như đã trình bày ở trên). Cụ thể là giúp HS có được một định hướng về giá trị đạo đức (*ethical*) dựa trên lòng trắc ẩn (*compassion*) và hành động có ý nghĩa. Đây cũng là yếu tố giúp cho HS có thể kết nối và hiểu về những đặc điểm bên trong của mình trước khi tương tác với người khác và cộng đồng.

Chương trình SEE Learning đã được thí điểm từ năm 2017 và nhận được phản hồi tích cực của các nhà giáo dục ở Mỹ, Châu Âu và Ấn Độ. Đặc biệt, với cách tiếp cận theo “đạo đức thế tục” (*secular ethics*), chương trình không bị ảnh hưởng bởi yếu tố văn hóa và tôn giáo. Điều này đã giúp SEE Learning trở thành chương trình học tập mang tính thích nghi cao ở hầu hết các nền văn hóa, xã hội. Do đó, từ năm 2019 đến nay, SEE Learning đã được giảng dạy tại các trường phổ thông công lập với 14 ngôn ngữ ở 25 nước trên toàn cầu [8].

3. Tổng quan về nội dung chương trình của SEE Learning

Nội dung chương trình của SEE Learning dựa trên 3 khía cạnh (*Dimensions*) gồm có: lòng trắc ẩn (*Compassion*), sự nhận thức (*Awareness*) và sự cam kết (*Engagement*). Trong đó: - Lòng trắc ẩn (*Compassion*): Nuôi dưỡng cách liên hệ với bản thân mình, người khác, và nhân loại nói chung thông qua sự tử tế, sự đồng cảm và quan tâm đến cả hạnh phúc và đau khổ; - Sự nhận thức (*Awareness*): Trau dồi sự hiểu biết sâu sắc đầu tiên của 1 người về suy nghĩ, cảm nhận và cảm xúc. Nó thuộc về khả năng nhận thức một cách tinh tế các hiện tượng bên trong và bên ngoài cơ thể; - Sự cam kết (*Engagement*): Sử dụng các phương pháp để áp dụng những điều đạt được ở khía cạnh nhận thức và lòng trắc ẩn vào thực tế. Đây là việc học các hành vi và tạo thói quen cho các thái độ, khuynh hướng và kỹ năng có lợi cho hạnh phúc (*well-being*) của bản thân, xã hội và cộng đồng.

Những năng lực trên có liên hệ mật thiết với nhau như trí óc (*Head*), trái tim (*Heart*) và bàn tay (*Hand*), được tiếp cận tập trung qua 3 lĩnh vực (*domains*) là cá nhân (*Personal*), xã hội (*Social*) và hệ thống (*System*).

Ba khía cạnh và ba lĩnh vực trên của SEE Learning được đặt trong một ma trận gồm có 9 thành phần (hình 1) như sau: Sự tập trung và tự nhận thức về bản thân (*Attention and Self-Awareness*), lòng tự trắc ẩn (*Self-Compassion*), tự điều tiết (*Self-Regulation*), nhận thức giữa các cá nhân (*Interpersonal Awareness*), lòng trắc ẩn với người khác (*Compassion for Others*), kỹ năng về mối quan hệ (*Relationship Skills*), xem trọng sự phụ thuộc lẫn nhau (*Appreciating Interdependence*), sự công nhận chung của nhân loại (*Recognizing Common Humanity*), sự cam kết trong cộng đồng và toàn cầu (*Community and Global Engagement*) [8].

3 KHÓA CẠNH (Dimensions)			
3 PHẠM VI (Domains)	SỰ NHẬN THỨC (Awareness)	LÒNG TRẮC ẨN (Compassion)	SỰ CAM KẾT (Engagement)
CÁ NHÂN (Personal)	Sự tập trung và tự nhận thức về bản thân (Attention & Self-awareness)	Lòng tự trắc ẩn (Self-Compassion)	Tự điều tiết (Self-Regulation)
XÃ HỘI (Social)	Nhận thức giữa các cá nhân (Interpersonal Awareness)	Lòng trắc ẩn với người khác (Compassion for Others)	Kỹ năng về mối quan hệ (Relationship Skills)
HỆ THỐNG (Systems)	Xem trọng sự phụ thuộc lẫn nhau (Inpreciating Interdependence)	Sự công nhận chung của nhân loại (Recognizing Common Humanity)	Sự cam kết trong cộng đồng và toàn cầu (Community & Global Engagement)

Hình 1: Mô tả 9 thành phần từ 3 khía cạnh và 3 lĩnh vực của “SEE Learning” [8]

Chương trình SEE Learning bao gồm 7 chương và một chương về dự án chủ điểm. Mỗi chương được bắt đầu bằng 1 bài giới thiệu những nội dung chính của chương và theo sau là từ 3 đến 7 bài học tùy thuộc vào chủ đề từng chương. Mỗi bài học được thiết kế trong khoảng từ 20 đến 40 phút, trong đó, HS được học theo định kỳ với thời lượng là một buổi trong một tuần. Đây có thể được xem là khoảng thời gian tối thiểu cần có để hoàn thành hết một bài học. Tuy nhiên, dựa trên bối cảnh lớp học, bài học có thể được kéo dài sang buổi hoặc ngày khác nhằm đào sâu và hiểu rõ nội dung bài học. Đây cũng là yếu tố cho thấy sự linh hoạt trong thiết kế nội dung chương trình, góp phần giúp SEE Learning có thể thích nghi được ở các bối cảnh học đường khác nhau.

Mỗi bài học sẽ có tối đa 5 phần, bao gồm: 1) Hỏi thăm và ghi nhận; 2) Trình bày hoặc thảo luận; 3) Hoạt động thấu hiểu; 4) Thực hành soi chiếu bản thân; 5) Tóm tắt hoặc đúc kết. 5 phần trên tương ứng với mô hình giáo dục (*The Pedagogical Model*) của SEE Learning, tức là HS sẽ đi qua 3 cấp độ, từ việc tiếp nhận kiến thức đến sự thấu hiểu sâu sắc và thể hiện sự hiểu biết của mình (hình 2).

Hình 2: Mô hình giáo dục của SEE Learning [8]

Mô hình giáo dục này giúp HS tiếp thu và nội tâm hóa sâu sắc các kiến thức qua các cấp độ tương ứng. Từ mức độ tiếp nhận kiến thức qua nghe, đọc và trải nghiệm bài học; đến việc vận dụng tư duy phản biện để phân tích và tìm hiểu vấn đề một cách sâu sắc. Sau đó, HS có thể áp dụng bài học vào các tình huống thực tiễn của chính mình và có quan điểm mới về thế giới. Ở cấp độ cao nhất, HS có thể thực hành thường xuyên và lâu dài những gì đã học được để biến kiến thức thành trí tuệ của mình.

4. Những nghiên cứu ban đầu về SEE Learning

Việc thực hiện sớm các hoạt động tác động đến năng lực cảm xúc, xã hội từ giai đoạn mẫu giáo đã được chứng minh có vai trò quan trọng trong việc đánh giá về nguy cơ bị thiếu hụt các kỹ năng nhận thức ở trẻ, góp phần vào hoạt động phòng ngừa và can thiệp sớm [9]. Trong học đường, các kết quả nghiên cứu đã chứng minh việc ứng dụng SEL ở trường tiểu học cũng có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cảm xúc và thành tích học tập của HS tiểu học và HS trung học cơ sở. Trong đó, khả năng điều tiết cảm xúc của trẻ em trong giai đoạn từ 8 đến 12 tuổi đã ghi nhận có sự gia tăng đáng kể sau khi được thụ hưởng các mô hình SEL [10].

Qua những minh chứng về lợi ích của chương trình SEL, việc nghiên cứu thích nghi và đánh giá hiệu quả chương trình SEE Learning cũng đã được thực hiện những bước ban đầu. Carolina và cộng sự đã nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố bối cảnh trong việc thực hiện chương trình SEE Learning tại Viện Giáo dục (*Educational Institution - EI*) ở phía Tây Nam Colombia. Qua đó, nhóm tác giả đã chỉ ra những thách thức có thể gặp phải khi thích nghi chương trình như: 1) Yếu tố liên quan đến đặc điểm của chương trình; 2) Sự hỗ trợ giữa các trường; 3) Cộng đồng; 4) Bối cảnh giáo dục; 5) Hỗ trợ quản lý chương trình; 6) Hồ sơ giảng dạy [11]. Ngoài ra, việc áp dụng các công cụ của SEE Learning như các yếu tố bảo vệ cũng đã giúp GV cải thiện mức độ hạnh phúc (*well-being*), các kỹ năng xã hội và cảm xúc cũng như nhận thức của họ về năng lực bản thân trước nguy cơ kiệt sức trong nghề nghiệp [12].

Tuy nhiên, trong phạm vi tìm hiểu, tác giả nhận thấy chưa có nghiên cứu cụ thể về đánh giá hiệu quả của chương trình học tập SEE Learning về các khía cạnh cảm xúc, nhận thức, thành tích học tập hay yếu tố khác của HS.

5. Kết luận

Trong bối cảnh hậu Covid-19 cũng như trước những thay đổi của thế giới tự nhiên và xã hội hiện nay, vấn đề sức khỏe tâm thần của HS cần được quan tâm và hỗ trợ bằng các hoạt động giáo dục

phòng ngừa trong học đường. Việc tổ chức các chương trình SEL đã được chứng minh rằng không chỉ góp phần nâng cao thành tích học tập của HS trong môi trường học đường mà còn tạo sức đề kháng tâm lý và các kỹ năng xã hội cần thiết, giúp trẻ đối diện và thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống.

Trong khi đó, SEE Learning là chương trình mới, được xây dựng và chính thức được triển khai giảng dạy từ năm 2019 nên việc nghiên cứu thực tiễn về hiệu quả của chương trình trên các trường hợp cụ thể vẫn còn mới lạ ở thế giới và Việt Nam. Do đó, việc đánh giá hiệu quả của SEE Learning đối với HS và các nhà giáo dục qua những bằng chứng khoa học là một trong những mục tiêu phát triển của CCSCBE nói riêng, Đại học Emory nói chung [13]. Bài viết giới thiệu về khung chương trình SEE Learning của Đại học Harvard (Mỹ) cũng có đề xuất việc thực hiện các đánh giá và phát triển công cụ đo lường về hiệu quả của chương trình học tập này [14]. Đây cũng là cơ hội để tác giả và các nhà nghiên cứu khác tại Việt Nam thực hiện nghiên cứu thích nghi chương trình SEE Learning trong môi trường học đường. Trên cơ sở đó có thể đánh giá và điều chỉnh theo mức độ phù hợp về nội dung chương trình đối với trẻ em Việt Nam và thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Chú thích

(*) Nghiên cứu được tài trợ bởi Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Đề tài mã số T2022-07.

Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyen, D. Q., Dedding, C., Pham, T. N., Wright, P., & Bunders, J. F. G. (2013b). *Depression, anxiety, and suicidal ideation among Vietnamese secondary school students and proposed solutions: a cross-sectional study (Trầm cảm, lo âu và ý định tự tử ở học sinh trung học cơ sở Việt Nam và những giải pháp được đề xuất: một nghiên cứu cắt ngang)*. BMC Public Health, 13(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-1195>.
- [2] Alli Cipra, Shannon Dermer (2022). *Social Emotional Learning: Developing the Adolescent (Học tập Cảm xúc Xã hội: Phát triển trẻ vị thành niên)*. Science Press. Lisbon, Portugal. E-ISSN: 2184-3414. ISBN: 978-989-53614-1-0. (62-64).
- [3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), *Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT, ngày 03/08/2022 Ban hành kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025*.
- [4] S. Green, C. Leach, D. Falecki (2021). *Approaches to Positive Education (Tiếp cận với Giáo dục tích cực). The palgrave handbook of positive education (Số tay Palgrave về giáo dục tích cực)*. ISBN: 978-3-030-64536-6. ISBN: 978-3-030-64537-3. Switzerland. (27-29).
- [5] Collaborative of Social and Emotional Learning [CASEL]. (2013). *CASEL guide: effective social and emotional learning programs, preschool and elementary school edition (Hướng dẫn CASEL: chương trình học tập cảm xúc và xã hội hiệu quả, ấn bản dành cho trường mầm non và tiểu học)*. Chicago.
- [6] Collaborative of Social and Emotional Learning [CASEL]. (2020). *SEL-framework (khung chương trình SEL) www.casel.org/what-is-SEL*.
- [7] Vicki Zakrzewski, Linda Lantieri (2015). *How Social-Emotional Learning and Mindfulness can work together (Học tập Cảm xúc - Xã hội và Chánh niệm có thể phối hợp với nhau như thế nào)*. Huffpost education.
- [8] Social, Emotional and Ethical Learning (2019). *The SEE Learning Companion – Social, Emotional & Ethical Learning - Educating the Heart and Mind (Số tay SEE Learning - Học tập Xã hội, Cảm xúc và Đạo đức - Giáo dục trái tim và trí óc)*. Center for Contemplative Science and Compassion-Based Emory University. Atlanta, GA 30322. ISBN 978-0-9992150-3-6.
- [9] Damon E. Jones, Mark Greenberg, Max Crowley, America (2015). *Early social - emotional functioning and public health: The relationship between kindergarden social competence and future wellness (chức năng sớm về xã hội - cảm xúc và sức khỏe cộng đồng: Mối quan hệ giữa năng lực xã hội và sức khỏe trong tương lai của trẻ mẫu giáo)*.
- [10] Lê Ngọc Bảo Trâm (2021). *Tác động của các chương trình học tập cảm xúc và xã hội (SEL) đến khả năng điều tiết cảm xúc của trẻ em trong học đường. Nhận diện, lượng giá và can thiệp tâm lý cho trẻ em gặp rối loạn chuyên biệt học tập trong bối cảnh học đường*. NXB Đại học Quốc gia. TP. Hồ Chí Minh. ISBN: 978-604-73-8668-0. (499).
- [11] Carolina Manzano Hurtado et al (n.d). *Contextual Determinants in the Implemetation of the “SEE Learning” program in an Educational Institution in southwestern Colombia: A case study (Các yếu tố quyết định theo bối cảnh trong việc triển khai chương trình SEE Learning tại một cơ sở giáo dục ở Tây Nam Colombia: một nghiên cứu điển hình)*. Univer.
- [12] Carol Dayan Tabares Velasquez et al (n.d). *Effects of a School Curriculum based on Social-Emotional Learning on the Well-being of two teacher in Southwestern Colombia: A case study (Ảnh hưởng của 1 chương trình giảng dạy dựa trên học tập Xã hội - Cảm xúc trên hạnh phúc của 2 giáo viên ở Tây Nam Colombia - một nghiên cứu điển hình)*. Columbia.
- [13] Bredan Ozawa-de Silva, Tyralynn Frazier (n.d). *SEE Learning: expanding the boundaries of social and emotional learning (SEE Learning: mở rộng những ranh giới của học tập cảm xúc và xã hội)*. Unesco MGIEP. <https://mgiep.unesco.org/article/see-learning-expanding-the-boundaries-of-social-and-emotional-learning>.
- [14] [Http://exploresel.gse.harvard.edu/frameworks/78](http://exploresel.gse.harvard.edu/frameworks/78).

TẠP CHÍ

GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI

Journal of Education and Society

CƠ QUAN NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN, ĐIỂN ĐÀN GIÁO DỤC, KHOA HỌC

- VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ATEC THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

ISSN 1859 - 3917

Số Đặc biệt tháng 02/2023

Tạp chí GIÁO DỤC & XÃ HỘI

JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIETY

NĂM THỨ MƯỜI SÁU

(Bộ mới)

Số Đặc biệt tháng 02/2023

ISSN 1859-3917

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TRẦN HỒNG QUÂN (Chủ tịch)

ĐÀO TRỌNG THI

CAO VĂN PHƯỜNG

VŨ DŨNG

BÙI VĂN GA

TRẦN VĂN NHUNG

NGUYỄN MINH THUYẾT

TRẦN VĂN ĐỘ

BÙI ANH TUẤN

TRẦN ĐĂNG XUYỀN

TRẦN XUÂN NHĨ

TRẦN QUANG QUÝ

TRIỆU THẾ HÙNG

TRẦN BÁ DUNG

THÁI VĂN LONG

LÊ THỊ HẰNG

TỔNG BIÊN TẬP

ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ

Phòng 308, Tập thể Tổng cục Thống kê, ngõ 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-62946516 Fax: 024-62732689

Email: tapchigiaoducvaxahoi@gmail.com Website: www.giaoducvaxahoi.vn

VĂN PHÒNG BẮC TRUNG BỘ

Phòng 1001, Toàn nhà A6, số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0372.866.166

Email: giaoducxahoiibtb@gmail.com

TRÌNH BÀY: THÀNH CÔNG

Giấy phép Xuất bản: Số 1535/CBC-KTBC&HDNV ngày 25/11/2022

- Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông

In tại: Công ty TNHH In Ấn Đa Sắc